

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КУРСАНТОВ КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СОЗНАНИЯ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ходиев Рустамжон Хамдамович

замначальника учебно-методического управления

Университета общественной безопасности

Республики Узбекистан

Аннотация. В статье анализируется значение правовой культуры курсантов как ключевого фактора формирования конституционного сознания и гражданской ответственности. Представлены основные компоненты правовой культуры, такие как правовые знания, правовое сознание, правовая деятельность и ценностно-нормативные установки. Особое внимание уделяется развитию конституционного сознания, проявляющемуся в осознании прав и обязанностей гражданина, а также готовности действовать в рамках закона.

Ключевые слова: правовая культура, конституционное сознание, гражданская ответственность, правовое воспитание, правовая деятельность, правовое сознание, правовые кейсы, военное образование.

Annotatsiya. Maqolada kursantlarning huquqiy madaniyati konstitutsiyaviy ong va fuqarolik mas’uliyatini shakllantirishdagi asosiy omil sifatida tahlil qilinadi. Huquqiy madaniyatning asosiy komponentlari, jumladan huquqiy bilimlar, huquqiy ong, huquqiy faoliyat va qiymat-normativ yondashuvlar taqdim etiladi. Konstitutsiyaviy ongni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilgan, bu fuqaroning huquq va majburiyatlarini anglashi hamda qonun doirasida harakat qilishga tayyorligini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: huquqiy madaniyat, konstitutsiyaviy ong, fuqarolik mas’uliyati, huquqiy tarbiya, huquqiy faoliyat, huquqiy ong, huquqiy keyslar, harbiy ta’lim.

Abstract. The article analyzes the significance of cadets' legal culture as a key factor in the formation of constitutional consciousness and civic responsibility. The main components of legal culture, such as legal knowledge, legal awareness, legal activity, and value-normative attitudes, are presented. Special attention is given to the development of constitutional consciousness, manifested in the awareness of citizens' rights and duties, as well as the readiness to act within the framework of the law.

Keywords: legal culture, constitutional consciousness, civic responsibility, legal education, legal activity, legal awareness, legal cases, military education

«Конституция является продуктом человеческого мышления и развития образования, а также правовой культуры. Любая Конституция отражает уровень

культурной жизни и развития общества. В процессе своего развития каждая страна старается приблизить к себе свое национальное законодательство, признавая верховенство общепризнанных норм международного права, внедряя в законодательство обычаи, традиции и ценности» [1]. Современное общество предъявляет высокие требования к уровню правового сознания граждан, особенно к будущим офицерам и специалистам силовых ведомств. В условиях формирования демократического государства ключевым фактором становится не только знание норм права, но и их практическое применение, а также развитие правовой культуры личности.

Правовая культура курсантов является фундаментом формирования конституционного сознания и гражданской ответственности, способствуя воспитанию законопослушных, активных и социально ответственных граждан. Правовая культура представляет собой совокупность знаний, убеждений, ценностей и навыков, которые обеспечивают осознанное, уважительное и эффективное взаимодействие личности с правовой системой государства. Она формирует основу правосознания человека и определяет его поведение в рамках закона, обеспечивая гармоничное сочетание теоретических знаний и практических навыков. Именно через структурированные элементы правовой культуры реализуется способность гражданина действовать ответственно и в соответствии с правовыми нормами.

В научной литературе основные элементы правовой культуры представлены следующим образом: знания о праве – изучение Конституции, законов, правовых норм и процедур; правовое сознание – осознание значимости закона для общества и личной ответственности, правовая деятельность – умение применять нормы права на практике, соблюдение законности в повседневной жизни, ценностно-нормативный компонент – формирование убеждений о необходимости соблюдения прав и обязанностей. Известно, что «... в Узбекистане происходит глубокая трансформация общественного сознания. Этому способствовали проводимые в стране широкомасштабные реформы, дальновидная и последовательная политика главы государства, принятие обновлённой Конституции, реализуемые меры по укреплению правовых и демократических институтов. Особенностью текущего этапа развития является переход от формального восприятия правовых норм к их осознанному и повседневному применению. Граждане все активнее вовлекаются в процессы государственного управления, проявляют инициативу в общественной жизни, отстаивают права и законные интересы с опорой на конституционные нормы. Это свидетельствует о росте правовой грамотности населения и укреплении основ конституционной культуры» [2].

В контексте военного образования правовая культура особое значение приобретает, так как курсанты должны быть примером законопослушного поведения и основой правового порядка в будущей профессиональной деятельности. Развитие правовой культуры у курсантов напрямую связано с формированием их конституционного сознания, которое отражает не только знание законов, но и готовность применять их на практике.

Конституционное сознание – это осознание гражданином своих прав и обязанностей, закрепленных Конституцией, и готовность действовать в рамках правового поля. Для курсантов оно является ключевым показателем уровня правовой культуры. Данный вид сознания также имеет свои элементы. К ключевым элементам конституционного сознания относят знание основных положений Конституции и их практическое применение, понимание принципов разделения властей и верховенства закона, осознание значимости соблюдения прав и свобод граждан, готовность к гражданской активности в рамках правового поля. Развитие конституционного сознания у курсантов способствует формированию гражданской ответственности – способности принимать осознанные решения и отвечать за свои действия в профессиональной и социальной сферах.

Гражданская ответственность проявляется в готовности соблюдать закон в повседневной жизни и профессиональной деятельности; защищать права и свободы других граждан; участвовать в деятельности, направленной на укрепление правопорядка; проявлять инициативу в решении социальных и правовых проблем. Формирование гражданской ответственности у курсантов возможно через комплексный подход, а именно – сочетание теоретической подготовки, практических кейсов, ролевых игр, симуляций судебных процессов и участия в общественных инициативах.

Для достижения названных целей необходим комплекс методов, направленных на формирование правовой культуры и гражданской ответственности у курсантов. В первую очередь это образовательные технологии, включающие лекции, семинары, дискуссии, а также анализ конституционных и правовых кейсов. Практическая деятельность курсантов предполагает участие в моделировании судебных процессов, правовых дебатах и др.

Особое внимание уделяется изучению Конституции как основного закона государства, закрепляющего права и обязанности граждан, включая обязанности военнослужащих. Интеграция конституционных и правовых знаний в профессиональную подготовку позволяет курсантам осознавать юридические аспекты военной службы и роль офицера как гаранта законности.

Дополнительно активно используются цифровые платформы и симуляторы: интерактивные программы по изучению законов, тестирование знаний, онлайн-дискуссии. Например: [3]

1. Анализ конституционных кейсов.

Цель: Развитие конституционного сознания и умения применять законы на практике.

Задание: Курсанты получают кейс-ситуацию (например, нарушение прав гражданина в военной части). Им необходимо:

определить, какие статьи Конституции затрагиваются;

предложить законные способы решения ситуации;

обсудить последствия каждого варианта решения для граждан и государства.

2. Ролевые игры и моделирование судебного процесса.

Цель: Практическое применение правовых знаний и формирование гражданской ответственности.

Задание: А) Создать мини-судебный процесс (роль судьи, прокурора, адвоката, свидетеля).

Б) Рассмотреть нарушение прав в условной ситуации (например, нарушение служебных обязанностей офицером).

В) Вынести решение, опираясь на нормы Конституции и закона.

3. Дебаты на правовую тему.

Цель: Развитие критического мышления и правовой аргументации.

Задание: разделить курсантов на группы «за» и «против» по теме, например: «Гражданская активность офицера важнее формального соблюдения правил». Курсанты готовят аргументы, проводят дебаты, а затем делают совместный вывод, опираясь на законы.

4. Проектная работа: «Право и служба».

Цель: Интеграция правовых знаний в профессиональную подготовку.

Задание: Курсанты разрабатывают проект: как применить нормы Конституции и законы в конкретной профессиональной ситуации (например, при обеспечении правопорядка в воинской части); как укрепить доверие общества к силовым ведомствам через соблюдение закона; представляют проект однокурсникам с обсуждением возможных сложностей и решений.

Выполнение предложенных заданий способствует комплексному формированию правовой культуры курсантов, укреплению их конституционного сознания и развитию гражданской ответственности. Анализ конституционных кейсов, участие в ролевых играх и моделировании судебных процессов, проведение дебатов и проектная деятельность позволяют курсантам

не только усвоить теоретические знания о Конституции и правовых нормах, но и применять их на практике в профессиональной и социальной сферах.

Высокий уровень правовой культуры курсантов и сознательное понимание Конституции способствует формированию критического мышления и способности оценивать правовые последствия своих действий, укреплению моральных и этических ориентиров, повышению доверия общества к силовым ведомствам и государственным институтам, а также подготовке компетентных и законопослушных офицеров, способных принимать самостоятельные решения в сложных профессиональных ситуациях. Следовательно, правовая культура курсантов является основой формирования конституционного сознания и гражданской ответственности. Системное изучение правовых норм, развитие конституционного сознания и вовлечение в практическую деятельность формируют у будущих офицеров устойчивые правовые ценности, готовность действовать в рамках закона и активно участвовать в жизни общества. Инвестиции в формирование правовой культуры – это вклад в развитие демократического, правового и социально ответственного государства.

Таким образом, «... развитое, духовно зрелое правосознание формирует у человека уважительное, почтительное отношение к конституции, позволяет осознать ее необходимость в общественной жизни как стабилизирующего инструмента правовой жизни страны» [4].

References:

1. <https://gov.uz/ru/religions/news/view/29594>
2. Рахманов А., Азимов С. Формирование конституционной культуры в условиях прямого действия обновленной Конституции – важное требование укрепления правового государства. <http://www.nhrc.uz/ru/news/formirovanie-konstitutsionnoj-kultury-v-uslovijah-prjamogo-dejstvija-obnovlennoj-konstitutsii-vazhnoe-trebovanie-ukreplenija-pravovogo-gosudarstva>
3. Ходиев Р.Х. Kursantlar uchun interfaol hukukiy-madaniy kasuslar to‘plami. – Тошкент, 2024.
4. Червонюк В.И. Конституция и конституционное правосознание. // Вестник Московского университета МВД России. №8, 2008.
5. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/6445147#6446776>
6. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
7. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006

8. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
9. Z. Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50